

Коваленко Володимир Вікторович

професор кафедри правосуддя Луганського навчально-наукового інституту імені Е.О. Дідоренка Донецького державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, професор

ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Першим організаційним заходом у будь-якому кримінального провадженні є його відкриття. Відповідно до ст. 214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Очевидно, що первинний обсяг інформації про кримінальне правопорушення різниться в залежності від джерела, з якого вона отримана.

Не викликає заперечення той факт, що виявлення та документування фактів торгівлі людьми (ст. 149 КК України) є досить складним, що зумовлено низкою чинників, найпоширенішими серед яких є: учинення злочину найчастіше відбувається на території декількох країн; залучення до злочинної діяльності громадян іноземних держав; низький рівень взаємодії та обміну інформацією між правоохоронними органами України та інших держав на території яких вчиняється злочин; задіяння у злочинній діяльності легально діючих організацій з працевлаштування за кордоном, модельних та шлюбних агенцій і т.ін.; участь значної кількості осіб у злочинній схемі тощо.

Як показує вивчення спеціальної літератури інформацію про вчинення торгівлі людьми правоохоронці найчастіше отримують шляхом аналізу: оголошень у засобах масової інформації про можливість працевлаштування за кордоном; даних Державної міграційної служби; Державної прикордонної служби; відомостей, отриманих в туристичних фірмах; даних, отриманих від правоохоронних органів інших країн; відомостей, отриманих від обвинувачених, потерпілих або свідків в інших кримінальних провадженнях; заяв потерпілих та їх родичів [1, с. 53].

За результатами проведеного нами аналізу слідчо-судової практики

розслідування торгівлі людьми² встановлено, що найчастіше правоохоронці отримували інформацію про злочин з наступних джерел:

Заява потерпілої особи, родичів чи інших осіб (30 %). При цьому заявник добровільно повідомляє правоохоронців про факт вчинення чи готування злочину, пов'язаного із торгівлею людьми.

У таких випадках правоохоронцям варто розглянути можливість документування злочинної діяльності шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Втім, якщо жертва кримінального правопорушення утримується чи експлуатується злочинцями проти її волі, необхідно вжити невідкладних заходів щодо її звільнення та, за необхідності, надання їй медичної й психологічної допомоги.

Безпосереднє виявлення працівниками правоохоронних органів (50 %). Існує декілька основних шляхів безпосереднього виявлення правоохоронцями ознак торгівлі людьми: затримання осіб під час здійснення переміщення жертви злочину, зокрема через блокпости, оперативна перевірка оголошень з пропозиціями роботи за кордоном тощо.

У разі виявлення ознак злочину, пов'язаного із торгівлею людьми, співробітникам оперативного підрозділу необхідно організувати свою подальшу діяльність у взаємодії зі слідчим. Це сприятиме визначенню моменту своєчасного початку кримінального провадження для забезпечення документування протиправної діяльності осіб, які здійснюють торгівлю людьми, і, відповідно, формування достатньої доказової бази для притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності. Матеріали оперативно-розшукової діяльності рекомендується оцінювати із залученням слідчого, який надалі здійснюватиме кримінальне провадження, в контексті їхнього доказового значення та відповідно до вимог абз. 2 ч. 2 ст. 99 КПК [2, с. 11].

Мережа Інтернет, повідомлення у засобах масової інформації (20 %). Як окреме джерело інформації про факти торгівлі людьми ми виділили

² Було вивчено 30 вироків судів за фактами торгівлі людьми ухвалених судами Вінницької, Миколаївської та Одеської областей у 2020-2023 роках.

журналістські розслідування, а також інші повідомлення в ЗМІ, публікації очевидців в мережі інтернет, соціальних мережах. Така інформація, як правило, потребує додаткової перевірки оперативним шляхом.

До організаційних дій слідчого як на початковому, так і на наступному етапах розслідування у кримінальних провадженнях за фактами торгівлі людьми слід віднести: ретельне та своєчасне планування розслідування; залучення необхідних сил і сучасних науково-технічних засобів; налагодження взаємодії з органами дізнання та іншими органами і посадовими особами, які беруть участь у розслідуванні, а також з представниками правоохоронних органів іноземних держав на територію яких ведуть сліди розслідуваного злочину; належна координація дій учасників розслідування тощо.

Підводячи підсумки викладеному слід зазначити, що найпершим організаційним заходом розслідування торгівлі людьми є відкриття кримінального провадження шляхом внесення відомостей про ознаки кримінального правопорушення до ЄРДР. Первинний об'єм інформації про такий злочин різниться в залежності від джерела, з якого вона отримана. За результатами проведеного нами аналізу слідчо-судової практики розслідування торгівлі людьми встановлено, що найчастіше правоохоронці отримували інформацію про злочин з наступних джерел: заява потерпілої особи, її родичів чи інших осіб (30 %); безпосереднє виявлення працівниками правоохоронних органів (50 %); мережа Інтернет, повідомлення у засобах масової інформації (20 %).

Список використаних джерел:

1. Куц В.М., Орлеан А.М. Прокурорські засоби протидії торгівлі людьми: Науково-практичний посібник. Київ: Варта. 2007. 168 с.
2. Процесуальні можливості досудового розслідування злочинів, пов'язаних із торгівлею людьми: довідник / укл.: А.-М. Ю. Ангеленюк, Ю.В. Гуцуляк, О. В. Захарова та ін. Львів: ЛьвДУВС. 2019. 84 с.

УДК: 325.54: 343.34 (063)

К 82

**Рекомендовано до друку Вченою радою
Донецького державного університету внутрішніх справ
(протокол № 4 від 25 жовтня 2023 р.)**

К 82 **Міграційна безпека: кримінально-правові, кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти:** матеріали Всеукраїнського науково-практичного круглого столу (м. Івано-Франківськ, 27 вересня 2023 року); упоряд. к.ю.н., доц. В.С. Бондар. ЛННІ ім. Е.О. Дідоренка Донецького державного університету внутрішніх справ. Івано-Франківськ, 2023. 107 с.

Збірник містить тези доповідей учасників Всеукраїнського науково-практичного круглого столу, присвяченого розгляду кримінально-правових, кримінально процесуальних та криміналістичних аспектів міграційної безпеки, що проходив 27 жовтня 2023 року в м. Івано-Франківську.

Для науковців, викладачів, курсантів і студентів закладів вищої освіти юридичного профілю, а також усіх, хто цікавиться сучасними проблемами правової науки.

УДК: 325:54:343.34 (063)

© Автори, 2023
© ЛННІ ім. Е.О. Дідоренка Донецького державного
університету внутрішніх справ, 2023